

A ÉTICA NO POSICIONAMENTO BIOLÓGICO FRENTE ÀS RESISTÊNCIAS SOCIAIS À IDENTIDADE DE GÊNERO E AO CONCEITO DE SEXO

AUTORA: AYLVA VIEIRA DA SILVA (orcid.org/0009-0000-7933-3470)

DOI: [10.5281/zenodo.17916915](https://doi.org/10.5281/zenodo.17916915)

RESUMO

A discussão científica contemporânea sobre sexo e identidade de gênero é marcada por tensões entre abordagens biológicas reducionistas e a crescente compreensão da complexidade da diversidade humana. Este artigo analisa eticamente o posicionamento biológico diante das resistências socioculturais à identidade de gênero e ao conceito de sexo, questionando definições tradicionais e deterministas. O sexo é apresentado como uma organização biológica multiescalar relacionada à reprodução, composta por níveis cromossômico, gonadal, hormonal e anatômico. Discute-se criticamente o uso dos termos “sexo biológico”, “sexo atribuído ao nascer” e “sexo anatômico”, evidenciando limitações conceituais e o risco de naturalizar uma visão binária que ignora variações documentadas, especialmente em pessoas intersexo. O trabalho aborda a identidade sexual e de gênero como parte do desenvolvimento humano, resultante da interação entre fatores biológicos, subjetivos, sociais e históricos.

PALAVRAS-CHAVE: Bioética; Biologia; Consciência; Identidade de Gênero; Filosofia Médica

O ponto de partida de vários trabalhos científicos inicia com uma introdução acerca do que é o atribuído ao nascer, sexualidade e expressão de gênero, os diferenciando e se aprofundando no debate que é um eixo comum da diversidade humana no geral. Contudo, questionar as definições, seus períodos de criação e a sua coerência diante o avanço do entendimento da diversidade humana sempre foi um passo essencial no posicionamento científico ético e coerente.

Diante de dados robustos provenientes da neurociência, da genética e da endocrinologia sobre pessoas trans, devemos encará-los como instrumentos que iluminam aspectos físicos envolvidos nesses processos, possíveis pontos de emergência, mas que não findam, em nenhuma medida, a existência de uma pessoa trans. As evidências, em

todas as esferas, biológica, social e histórica, já tornam a existência de pessoas trans um fato axiomático, algo que não depende de validação, apenas de reconhecimento.

O desafio atual da biologia está em afastar-se do determinismo, do reducionismo, da medicalização e da patologização da existência de pessoas trans. Esse cuidado não invalida achados científicos nem nega à biologia seu papel fundamental; ao contrário, liberta a própria disciplina das pressões culturais que distorcem seu compromisso ético. Assim, a biologia pode atuar de modo pleno, reconhecendo a complexidade humana sem submetê-la a enquadramentos que a diminuam.

DETERMINISMO SEXUAL: O QUE A BIOLOGIA REALMENTE AFIRMA

O sexo pode ser compreendido como uma organização biológica multiescala relacionada à reprodução, composta por diferentes níveis, cromossômico, gonadal, hormonal e anatômico, que não necessariamente se alinham entre si. A literatura científica contemporânea demonstra que essas dimensões são parcialmente independentes e apresentam variações significativas na população humana, o que inviabiliza tratá-las como um sistema rigidamente binário (AINWORTH, 2015; FAUSTO-STERLING, 2012). Evidências provenientes da biologia do desenvolvimento mostram que discrepâncias entre cromossomos sexuais, gônadas e genitália são amplamente documentadas, especialmente em pessoas intersexo, reforçando que o sexo é um arranjo complexo e não um traço único ou determinista (SAX, 2002; REIS, 2009). Assim, a definição de sexo como um conjunto de níveis biológicos que podem convergir ou divergir reflete de forma mais precisa o estado atual do conhecimento científico.

O CONCEITUALISMO DO “SEXO AO NASCER”

O conceito de “sexo atribuído ao nascer”, assim como as expressões “sexo biológico” ou “sexo anatômico”, refere-se a um eixo complexo dentro das ciências biológicas e da saúde. O termo “sexo biológico” tem se mostrado cada vez mais insuficiente e conceitualmente incoerente, não apenas no debate sobre pessoas trans, mas em toda a abordagem biológica do desenvolvimento sexual humano. Tal expressão pretende oferecer uma classificação objetiva e determinista, mas acaba por reforçar uma leitura binária que ignora a ampla variação das características sexuais inatas, presentes

tanto em pessoas intersexo quanto nas diversas combinações entre níveis cromossômicos, gonadais, hormonais e anatômicos (AINWORTH, 2015; FAUSTO-STERLING, 2012). Isso contribui para a falsa impressão de que a diversidade humana “desafia” a biologia, quando, na realidade, ela é parte integrante do seu próprio campo.

Nesse contexto, o uso do termo “sexo atribuído ao nascer” emergiu como alternativa mais descritiva, focalizada no processo de classificação clínica realizada no momento do parto. Essa terminologia aponta para o fato de que o sexo não é simplesmente “constatado”, mas interpretado a partir de marcadores anatômicos externos. Ainda assim, trata-se de um conceito limitado, uma vez que pessoas intersexo frequentemente recebem classificações iniciais que divergem posteriormente de seu fenótipo gonadal, de seu desenvolvimento puberal, de sua capacidade reprodutiva ou de sua identidade de gênero (REIS, 2009; SAX, 2002).

Mais recentemente, alguns autores propuseram que se reconheça explicitamente o alcance real dessa classificação inicial, denominando-a “sexo anatômico”, restringindo o termo à leitura da genitália externa ao nascimento, entendimento coerente com análises que mostram que o ato de classificar ao nascer se limita à observação das características externas (FAUSTO-STERLING, 2000; ABRAI, 2020). Tal proposta tem o mérito de explicitar o caráter parcial dessa interpretação, mas permanece análoga ao “sexo atribuído ao nascer”, pois ambas reconhecem que se trata de uma classificação baseada na observação limitada de uma única dimensão do desenvolvimento sexual, devendo ser encarada sem pretensão de determinismo sobre as demais esferas que compõem o sexo no humano, como as dimensões cromossômica, gonadal, hormonal e histórica, todas amplamente documentadas como variáveis e não necessariamente coincidentes (RENBIO, 2020; COSTA, 2021).

IDENTIDADE SEXUAL E GÊNERO

Hercowitz et al. explicitam a incoerência de tratar a diversidade sexual como um fenômeno contemporâneo, uma vez que se trata de uma característica que acompanha a história humana, havendo inúmeros registros de comportamentos sexuais e expressões de gênero diversas em diferentes culturas e períodos históricos ao redor do mundo (HERCOWITZ et al., 2019). Além disso, os autores ressaltam que as orientações afetivo-sexuais e as identidades de gênero devem ser compreendidas como parte das

características integrais de todos os seres humanos, e não como desvios ou exceções à norma.

Azevedo et al. propõem uma perspectiva segundo a qual a identidade de gênero, entendida como a autoidentificação com o masculino, o feminino ou outras identidades possíveis, constitui um evento inserido no processo natural de desenvolvimento da identidade sexual do indivíduo, ocorrendo de forma gradual e tendendo a se consolidar ao final da adolescência (AZEVEDO et al., 2018). No entanto, apesar dessa compreensão baseada em processos biológicos mais previsíveis, os autores reconhecem que a subjetividade pode levar o indivíduo a compreender e redefinir sua identidade de gênero em diferentes fases da vida.

Essa compreensão dialoga com o que é apontado por Hercowitz et al., que descrevem a percepção da incongruência de gênero podendo emergir tanto na infância quanto na adolescência ou na vida adulta, reforçando que o reconhecimento identitário não segue um único percurso temporal ou normativo (HERCOWITZ et al., 2019).

Tanto Azevedo et al. quanto Hercowitz et al. concordam ao afirmar que fatores biológicos exercem papel relevante na formação da identidade sexual e de gênero, sem, contudo, desconsiderar a influência dos fatores sociais, culturais e históricos nesse processo (AZEVEDO et al., 2018; HERCOWITZ et al., 2019). Essa articulação entre biologia e contexto social contribui para a diversidade das vivências identitárias humanas e afasta qualquer compreensão determinista da identidade sexual.

Dessa forma, deve-se enfatizar que não existe um modelo único ou determinístico para a vivência humana no que diz respeito à formação da identidade sexual, incluindo identidade de gênero e sexualidade. Ambos os autores destacam, ainda, o sofrimento do indivíduo e de sua família diante da resistência social à diversidade, especialmente quando o sujeito foge dos padrões considerados típicos. A rejeição e a supressão da identidade, frequentemente tratadas de maneira equivocada como conflito ou patologia, acabam utilizando a própria identidade, anatomia ou sexualidade do indivíduo como instrumentos de invalidação de sua existência (AZEVEDO et al., 2018; HERCOWITZ et al., 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A resistência social à diversidade frequentemente se manifesta pela instrumentalização indevida de marcadores biológicos, como a genitália, o sexo atribuído ao nascer ou a sexualidade, utilizados de forma descontextualizada para invalidar identidades que fogem do padrão típico. Nesses contextos, características anatômicas ou orientações afetivo-sexuais passam a ser mobilizadas como argumentos normativos, reduzindo sujeitos complexos a traços isolados e promovendo humilhação, exclusão e negação de reconhecimento. Cabe à biologia, enquanto campo ético do conhecimento, confrontar esse uso distorcido de seus conceitos, reafirmando seus limites explicativos e recusando-se a servir como ferramenta de legitimação da violência simbólica e social.

Ademais a ciência contemporânea não deve se ocupar em justificar a existência trans, por ela já se afirmar como um fato axiomático e reconhecido por praticamente todas as esferas de estudo. O verdadeiro desafio científico hoje é ressaltar esse fato e enfrentar as barreiras e resistências socioculturais que ainda dificultam esse reconhecimento, e avançar na criação de soluções e inovações que promovam formas de vida mais éticas, dignas e inclusivas para todos os modos de ser humanos.

REFERÊNCIA

Associação Brasileira de Intersexualidade (ABRAI). O que é ser intersexo [Internet]. São Paulo: ABRAI; 2020 [citado 16 nov 2025]. Disponível em: <https://abrai.org.br/informacoes-e-recursos/definicao-de-intersexo/>

Azevedo AEBI, Cesconetto G. Exercício da sexualidade. In: Burns DA, Campos Jr D, Silva LR, Weinmann ARM, organizadores. Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 5. ed. Barueri: Manole; 2021. v. 1, p. 18-24.

Ainsworth C. Sex redefined. *Nature*. 2015;518(7539):288-91.

Costa DC. Definições de sexo e gênero: uma análise crítica da terminologia e da naturalização do binarismo sexual [dissertação]. Salvador: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia; 2021 [citado 16 nov 2025]. Disponível em: repositorio.ufba.br

Fausto-Sterling A. *Sexing the body: gender politics and the construction of sexuality*. New York: Basic Books; 2000.

Hercowitz A, Fernandes EC, Crenzel G. Incongruência de gênero e orientação afetivo-sexual. In: Burns DA, Campos Jr D, Silva LR, Weinmann ARM, organizadores. Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 5. ed. Barueri: Manole; 2021. v. 1, p. 25-33.

Santos AS, Siqueira VH. Corpos intersexo e educação: evidenciando a materialidade da intersexualidade e desafiando o binarismo biológico. *REnBio*. 2020;13(1):223-42. doi: 10.46667/renbio.v13i1.313

Reis E. *Bodies in doubt: an American history of intersex*. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 2009.

Sax L. How common is intersex? *J Sex Res*. 2002;39(3):174-8.